

Distribuzione di *Ophrys aveyronensis* (J.J. WOOD) DELFORGE (*Orchidaceae*) e rassegna dei suoi ibridi

Distribution of Ophrys aveyronensis (J.J. WOOD) DELFORGE (*Orchidaceae*) and survey of its hybrids

Riassunto: Luogo ed identificazione di *Ophrys aveyronensis* in Spagna. Questa specie che cresce in un' area molto ristretta della Francia è distribuita più ampiamente in Spagna. Le popolazioni riportate comunque ammontano ad alcune centinaia di piante. La sua allocazione offre la prospettiva di ulteriori scoperte di una specie che è tanto bella quanto minacciata.

Summary: Location and identification of *Ophrys aveyronensis* in Spain. This species, which grows in a very restricted area in France, is more widely distributed in Spain. The recorded population, however, only amounts to a few hundred plants. Its location offers the prospect of further discoveries of a species that is as beautiful as it is threatened.

Key words: *Orchidaceae - Ophrys - Spain - Occitania*

Dal nome dato a questa orchidea «*Ophrys* dell'Aveyron» (Aveyron è uno dei 95 dipartimenti francesi) si può capire quanto fosse piccola l'area descritta per la prima volta; ora, dopo soli 15 anni - come è accaduto per tante altre specie, quali *Ophrys castellana*, *Ophrys vasconica*, *Ophrys riojana*, ecc. - il nome sembra inadeguato, dal momento che *Ophrys aveyronensis* fu scoperta in Spagna (HERMOSILLA & SABANDO 1998) e pertanto non è più una endemica francese, aveyronese.

Cenni storici

Solo nel 1983 J.J. Wood distinse una *Ophrys* dell'Aveyron come una sottospecie di *Ophrys sphegodes* MILLER. Prima la sua presenza era di sicuro conosciuta da tutti i botanici che erborizzavano in questa regione della Francia. Padre COSTE la menzionò come *Ophrys fuciflora*. Più di recente, VIROT R. & AYMONIN G. (1960) l'hanno segnalata sotto il nome di *Ophrys arachnitiformis*.

Quando Romieg SOCA ricevette delle diapositive da Carlos Enrique HERMOSILLA nel 1997, si meravigliò ma poté immediatamente determinarla senza esitazione. Le due aree di diffusione erano ad oltre 500 km l'una dall'altra. Con un paio di escursioni sul posto, nel 1998 (in Francia) e nel 1999 (in Spagna), è stato possibile incrementare i siti di ritrovamento e soprattutto il numero delle piante e si sono potuti scoprire due nuovi ibridi. La loro presenza nella parte nord della Spagna centrale è citata solo con certezza dal 1998 da HERMOSILLA & SABANDO (la scoperta è datata giugno 1996).

Nel nord della Spagna altre segnalazioni sotto il nome di *Ophrys arachnitiformis* (ASEGINOLAZA & al., 1984) non hanno permesso di confermare la presenza di questa pianta. Effettivamente essa fu trovata

From the name given to this orchid - "Aveyronese *Ophrys*" (Aveyron is one of the 95 French departments) one can understand how tiny the plant's distribution area was when it was first described; now after only 15 years - as has happened to many other species, e.g. *Ophrys castellana*, *Ophrys vasconica*, *Ophrys riojana*, etc. - such a name is inadequate: since *Ophrys aveyronensis* was discovered in Spain (HERMOSILLA & SABANDO, 1998), it is no longer a French, Aveyronese endemic.

Historical background

Only in 1983 J.J. Wood distinguished the Aveyronese *Ophrys* as a subspecies of *Ophrys sphegodes* MILLER. Formerly, all the plant enthusiasts botanizing in its French distribution area certainly knew it. Father COSTE mentioned it as *Ophrys fuciflora*. More recently, VIROT R. & AYMONIN G. (1960) recorded it under *Ophrys arachnitiformis*.

When Romieg SOCA received slides from Carlos Enrique HERMOSILLA in 1997, he was amazed but could at once determine them unhesitatingly. The two distribution areas were over 500 kilometers apart! Through a couple of convivial field trips in 1998 (in France) and in 1999 (in Spain), the number of sites, and above all the number of plants could rise and two new hybrids could be discovered. Its occurrence in the northern part of central Spain is only mentioned with certainty in 1998 by HERMOSILLA & SABANDO (the discovery dates back to June 1996).

In northern Spain, other records under *Ophrys arachnitiformis* (ASEGINOLAZA & al., 1984) could not immediately confirm the presence of that plant. Actually, it was found (HERMOSILLA & SABANDO, 1998) whilst looking for another species:

Fig. 1 - *Ophrys aveyronensis* (J.J. Wood) Delforge, Portillo el Cabrio V-98 (slide Carlos Hermosilla)

Fig. 2 - *Ophrys apiifera* x *Ophrys aveyronensis*, Tiergues 31-5-96 (slide Lucien Francon)

(HERMOSILLA & SABANDO, 1998) mentre si stava cercando un'altra specie: *Serapias vomeracea* nominata da DELFORGE (1995), per la provincia di Burgos. Questa è la prima segnalazione per questa provincia. In quella occasione non si poté trovare nessuna *Serapias vomeracea*, né mai più da allora. Si poté trovare una pianta osservata prima (come messo in evidenza da una diapositiva e da alcuni fogli di erbario in VIT): *Ophrys aveyronensis*. Da quel momento furono fatte ricerche nella valle di Mena, dal Passo di Cabrio a Ventades, ad altitudini che variano da 550 m a 760 m. Più tardi fu trovata a Llorencoz (900m) a sud della Sierra Salvada, vicino a Tertanga, un luogo dal quale una segnalazione all'apparenza accidentale nell'erbario VIT la localizzava a 400 m, alla base delle pendici della Sierra Salvada. In seguito, la specie fu trovata nella provincia di La Rioja (HERMOSILLA & SABANDO, 1998) ed infine Pedro URIBE-ECHEBARRIA, che sta preparando un catalogo floristico del Parco naturale di Izquíz (provincia di Alava), riuscì a trovarla vicino al Monte Capilduy (dove esiste ancora una delle rare colonie iberiche di *Drosera longifolia*). Senza dubbio, la conoscenza di *Ophrys aveyronensis* è stata molto migliorata nella Spagna del Nord e ulteriori scoperte saranno fatte presto.

Serapias vomeracea, mentioned by DELFORGE (1995) from the Burgos province. No *Serapias vomeracea* could be found then, nor has been found since then. A previously observed plant (as evidenced by a slide and some herbarium sheets in VIT) could be found instead: it was *Ophrys aveyronensis*. From that moment, investigations were made in the Mena valley, from the Cabrio pass to Ventades, at altitudes ranging from 550 to 760 m. Later on, it was found at Llorencoz (900 m) south of Sierra Salvada, near Tertanga, a site from which a seemingly accidental record in the VIT herbarium was available and which was located at 400 m, at the bottom of the Sierra Salvada foothills. Subsequently, the species was found in the Rioja province (HERMOSILLA & SABANDO, 1998) and lastly Pedro URIBE-ECHEBARRIA, who is preparing a flower catalogue of the Izquíz natural park (Alava province), could find it near Mount Capilduy (where one of the rare Iberian colonies of *Drosera longifolia* still exists). Undoubtedly, the knowledge of *Ophrys aveyronensis* has much improved in N Spain and further discoveries will soon be made.

Fig. 3 - Areale di *Ophrys aveyronensis* in Francia - Distribution map of *Ophrys aveyronensis* in France

Ecologia

In Francia, *Ophrys aveyronensis* cresce in prati calcarei xerofili con *Buxus sempervirens* e *Juniperus communis* nella fascia termofila di foresta di quercie nelle valli riparate e nell'estremo bordo del margine Sud occidentale del Causse du Larzac. L'area di diffusione è lunga 45 km e larga 6-12. Le orchidee compagne sono: *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis*, *Cephalanthera damasonium*, *C. longifolia*, *Dactylorhiza sambucina*, *Gymnadenia conopsea*, *Himantoglossum hircinum*, *Limodorum abortivum*, *Listera ovata*, *Ophrys apifera*, *O. araneola*, *O. aymoninii*, *O. insectifera*, *O. lutea*, *O. passionis*, *O. scolopax*, *O. sulcata*, *Orchis mascula*, *O. militaris*, *O. morio*, *O. purpurea*, *O. simia*, *O. ustulata*, *Plantanthera bifolia*. Il range altitudinale in Spagna varia da (400) 550 a 900 (950) m.

La variabilità della specie è simile in entrambi i paesi. La sola differenza sta negli ibridi. Questo perché alcune specie che si trovano in Spagna, e sono assenti in Francia, sono sintopiche e simpatiche con *Ophrys aveyronensis* col nome *Ophrys castellana*, *O. riojana*, *O. sphegodes* e *O. tenthredinifera* var. *ronda* e si possono trovare ibridi con queste specie.

Ecology

In France, *O. aveyronensis* grows in xerophilous calcareous grasslands with *Buxus sempervirens* and *Juniperus communis* in the thermophilic light oak forest belt in the sheltered valleys and on the ultimate edge of the SW margin of the Causse du Larzac. The distribution area is 45 km long and 6-12 km wide. The companion orchids are: *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis*, *Cephalanthera damasonium*, *C. longifolia*, *Dactylorhiza sambucina*, *Gymnadenia conopsea*, *Himantoglossum hircinum*, *Limodorum abortivum*, *Listera ovata*, *Ophrys apifera*, *O. araneola*, *O. aymoninii*, *O. insectifera*, *O. lutea*, *O. passionis*, *O. scolopax*, *O. sulcata*, *Orchis mascula*, *O. militaris*, *O. morio*, *O. purpurea*, *O. simia*, *O. ustulata*, *Plantanthera bifolia*. In Spain the altitude ranges from (400) 550 m to 900 (950) m.

The species variabilities are similar in both countries. The only difference lies in the hybrids. This is because some species that occur in Spain and are absent in France are syntopic and sympatric with *Ophrys aveyronensis* - namely *Ophrys castellana*, *O. riojana*, *O. sphegodes* and *O. tenthredinifera* var. *ronda*, and hybrids with these species may be found.

- *O. aveyronensis* (J. J. Wood) P. DELFORGE x *O. scolopax* CAVANILLES (*Ophrys x bernardii* H. van LOOKEN) LOOKEN H. van, 1987.- L'Orchidophile 18 (75): 1211-1212

Locus classicus: France, Aveyron, St Rome de Cernon, 580 m.

Altri luoghi registrati: France, Aveyron, Saint-Affrique, Crassous, 620 m.

Spain, La Rioja, Ezcaray, 825 m.

Spain, Burgos, Villasana de Mena, ai piedi di Alto de Ro, cruce a Ventades, 550 m.

Spain, Burgos, El Cabrio, 750-800 m.

Icon : 1

- *O. aveyronensis* (J. J. Wood) P. DELFORGE x *O. passionis* SENNEN (*Ophrys x costei* H. van LOOKEN)

LOOKEN H. van, 1989.- L'Orchidophile 20 (86): 84-85

Locus classicus: France, Aveyron, Lapanouse de Cernon, 830 m.

Altri luoghi registrati: Spain, La Rioja, Ezcaray, 825 m.

Icon : 2

- *O. apifera* HUDSON x *O. aveyronensis* (J. J. Wood) P. DELFORGE (*Ophrys x corvey-bironii* LEWIN J.M.)

LEWIN J.M., 1999.- L'Orchidophile, in stampa

Locus classicus: Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Tiergues, 615 m.

Icon : 3

- *O. araneola* REICHENBACH x *O. aveyronensis* (J. J. Wood) P. DELFORGE

Gallia, Aveyron, Lapanouse de Cernon, 800 m. (SOUCHE, 1998)

Fig. 4 - *Ophrys araneola* x *Ophrys aveyronensis*, Lapanouse de Cernon, 26-V-95 (slide Lucien Francon)

- *O. aveyronensis* (J. J. Wood) P. DELFORGE x *O. scolopax* CAVANILLES (*Ophrys x bernardii* H. van LOOKEN)

LOOKEN H. van, 1987.- L'Orchidophile 18 (75): 1211-1212

Locus classicus: France, Aveyron, St Rome de Cernon, 580 m.

Other recorded places: France, Aveyron, Saint-Affrique, Crassous, 620 m.

Spain, La Rioja, Ezcaray, 825 m.

Spain, Burgos, Villasana de Mena, at the foot of Alto de Ro, cruce a Ventades, 550 m.

Spain, Burgos, El Cabrio, 750-800 m.

Icon : 1

- *O. aveyronensis* (J. J. Wood) P. DELFORGE x *O. passionis* SENNEN (*Ophrys x costei* H. van LOOKEN)

LOOKEN H. van, 1989.- L'Orchidophile 20 (86): 84-85

Locus classicus: France, Aveyron, Lapanouse de Cernon, 830 m.

Other recorded places: Spain, La Rioja, Ezcaray, 825 m.

Icon : 2

- *O. apifera* HUDSON x *O. aveyronensis* (J. J. Wood) P. DELFORGE (*Ophrys x corvey-bironii* LEWIN J.M.)

LEWIN J.M., 1999.- L'Orchidophile, in press

Locus classicus: Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Tiergues, 615 m.

Icon : 3

- *O. araneola* REICHENBACH x *O. aveyronensis* (J. J. Wood) P. DELFORGE

Fig. 5 - *Ophrys aveyronensis* x *Ophrys scolopax*, Crassous, V-90 (slide Romieg Soca)

Fig. 6 - *Ophrys aveyronensis* in Spagna - *Ophrys aveyronensis* in Spain

Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Crassous, 620 m.
(SOUCHE, 1998)

Icon : 4

- *Ophrys xayusoi* HERMOSILLA & SOCA, *hyb. nat. nov.*
O. aveyronensis (J. J. WOOD) P. DELFORGE x *O. castellana* J. & P. DEVILLERS-TERSCHUREN

Descriptio: planta 35 cm alta; folia basalia: 6; flores: 3; sepala oblonga, rosea cum nervura viride in centro; petala elongata triangulata, pallide rosea, marginibus flavoviridia; labellum mediocriter elongatum, castaneum, marginibus flavoviridia leviter recurvatis, pilosis; macula magna O-formis, coccinea, cum ramusculis ad basin labelli; cava stigmatica concolora; pseudooculi pallidi; moles polliniorum luteo aurantiaco. Floret: fine majo mense

Terra typica: Hispania, provincia Burgos, prope Portillo el Cabrio, VN6471, 750 m, pascua et thymum, cum *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis*, *Dactylorhiza insularis*, *Neotinea maculata*, *Ophrys aveyronensis*, *O. castellana*, *O. lupercalis*, *O. scolopax*, *O. sphegodes*, *O. tenthredinifera* var. *ronda*, *O. vasconica*, *Orchis mascula*, *O. morio*, *O. provincialis*, *Platanthera bifolia*, *Serapias*

Gallia, Aveyron, Lapanouse de Cernon, 800 m.
(SOUCHE, 1998)

Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Crassous, 620 m.
(SOUCHE, 1998)

Icon : 4

- *Ophrys xayusoi* HERMOSILLA & SOCA, *hyb. nat. nov.*
O. aveyronensis (J. J. WOOD) P. DELFORGE x *O. castellana* J. & P. DEVILLERS-TERSCHUREN

Descriptio: planta 35 cm alta; folia basalia: 6; flores: 3; sepala oblonga, rosea cum nervura viride in centro; petala elongata triangulata, pallide rosea, marginibus flavoviridia; labellum mediocriter elongatum, castaneum, marginibus flavoviridia leviter recurvatis, pilosis; macula magna O-formis, coccinea, cum ramusculis ad basin labelli; cava stigmatica concolora; pseudooculi pallidi; moles polliniorum luteo aurantiaco. Floret: fine majo mense

Terra typica: Hispania, provincia Burgos, prope Portillo el Cabrio, VN6471, 750 m, pascua et thymum, cum *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis*, *Dactylorhiza insularis*, *Neotinea maculata*, *Ophrys aveyronensis*, *O. castellana*, *O. lupercalis*, *O. scolopax*, *O. sphegodes*, *O. tenthredinifera*

cordigera, *S. lingua*, *O. aveyronensis* x *O. scolopax*.

Holotypus: 25-V-1999. Leg. J. Benito Ayuso, C.E. HERMOSILLA, M. J.. OCHOA DE RETANA & R. SOCA, in herbario VIT sub n° CEH 99.255 conservatur.

Etymologia: ex nomine Javier Benito Ayuso hybrida dicitur.

Icon : 5.

Descrizione: pianta alta 35 cm, 6 foglie basali , 3 fiori, sepali oblungi, rosa, con una linea mediana verde, petali triangolari allungati di un rosa pallido, con bordi giallo verdastri, labello allungato di colore marrone rossastro con un margine verde giallognolo, margini pelosi, leggermente ricurvi, macula grande, a forma di O, color rosso carminio che ramifica alla base del labello, cavità stigmatica dello stesso colore, pseudo-occhi di colore chiaro, pollini giallo aranciati, periodo di fioritura: fine di maggio.

- *Ophrys xezcaraiensis* HERMOSILLA & SOCA, *hyb. nat. nov.*
- *O. aveyronensis* (J. J. WOOD) P. DELFORGE x *O. sphegodes* MILLER

Descriptio: planta 40 cm alta; folia basalia: 6; flores: 5; sepala oblonga, rosea cum nervura viride in centro; petala pallide rosea, marginibus fusciora; labelum rotundum trilobatum, castaneum, marginibus leviter recurvatis, pilosis; macula magna O-formis, cum ramusculis ad basin labelli; cava stigmatica concolora; pseudooculi nigri; moles polliniorum luteae. Floret: fine majo mense.

Terra typica: Hispania, provincia La Rioja, Ezcaray, 825 m

Holotypus: 25-V-1999. Leg. C.E. HERMOSILLA & R. SOCA, in herbario MPU sub n° RS 99.558 conservatur

Etymologia: ex loco Ezcaray, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon : 6.

Descrizione: Pianta alta 40 cm; 6 foglie basali; 5 fiori; sepali oblungi, rosa con una linea mediana verde; petali rosa pallido con bordi più scuri; labello arrotondato, trilobato di color marrone rossastro con margini leggermente ricurvi con lunghi peli; ampia macula a forma di O, che ramifica alla base del labello; cavità stigmatica dello stesso colore; pseudo-occhi neri; pollini gialli; periodo di fioritura: fine di maggio.

Altri luoghi dove abbiamo trovato quest'ibrido:

Spain, Burgos, El Cabrio, 700 m.

Fig. 7 - *Ophrys aveyronensis* x *Ophrys castellana*, Portillo el Cabrio, holotypus, 25-5-99 (slide Romieg Soca)

var. *ronda*, *O. vasconica*, *Orchis mascula*, *O. morio*, *O. provincialis*, *Platanthera bifolia*, *Serapias cordigera*, *S. lingua*, *O. aveyronensis* x *O. scolopax*.

Holotypus: 25-V-1999. Leg. J. Benito Ayuso, C.E. Hermosilla, M. J.. Ochoa de Retana & R. Soca, in herbario VIT sub n° CEH 99.255 conservatur.

Etymologia: ex nomine Javier Benito Ayuso hybrida dicitur.

Icon : 5.

Description: plant 35 cm high; 6 basal leaves; 3 flowers; sepals oblong, pink, with a green median line; petals triangular, elongated, pale pink, with greenish-yellow edges; lip elongated, coloured reddish maroon with a yellowish green edge, margins hairy, slightly reflexed; speculum large, O-shaped, coloured carmine red, branching at the lip base; stigmatic cavity same-coloured; pseudo-eyes light-coloured; pollinia orangey yellow; flowering period: end of May.

- *Ophrys xezcaraiensis* HERMOSILLA & SOCA, *hyb. nat. nov.*
- *O. aveyronensis* (J. J. WOOD) P. DELFORGE x *O. sphegodes* MILLER

Descriptio: planta 40 cm alta; folia basalia: 6; flores: 5; sepala oblonga, rosea cum nervura viride in centro; petala pallide rosea, marginibus fusciora; labelum rotundum trilobatum, castaneum, marginibus leviter recurvatis, pilosis; macula magna O-formis, cum ramusculis ad basin labelli; cava stigmatica

Spain, Burgos, Alto de Pradilla, 1000 m.

• *Ophrys aveyronensis* x *O. insectifera*

Hans, Gerlind and Rüdiger KOHLMÜLER ci avevano segnalato nel 1998 la presenza dell'ibrido *Ophrys aveyronensis* x *O. insectifera* a sud ovest di Crassous (Francia, Aveyron): nonostante ampie ricerche non siamo riusciti a ritrovarla.

Ringraziamenti

Jean-Louis MENOS (12, Rodez, incaricato di mappare le orchidee dell'Aveyron per la S.F.O.) che ha messo i suoi dati a nostra disposizione e ha reso possibile disegnare la cartina di distribuzione. Lucien FRANCON (69, TERNAY) che ci ha menzionato gli ibridi e ci ha prestato le foto. Hans, Gerlind and Rüdiger KOHLMÜLER (Erlingen) che ci aveva segnalato la presenza dell'ibrido *O. aveyronensis* x *O. insectifera* vicino a Crassous (12) nel 1998. Sfortunatamente non siamo riusciti a trovarlo di nuovo. Jean-Marc LEWIN (66, Reynès). Peter Andreas SCHÄFFER (MPU curatore) che ci ha permesso di consultare l'erbario di Padre COSTE. Pedro URIBE-ECHEBARRIA che ci ha indicato il suo luogo e ci ha accompagnato nella gita. Maria Jesusa OCHOA de RETANA e Javier Benito AYUSO che hanno preso parte alle ricerche sul luogo. Traduttori: Thierry PAIN and Cristina PICHÍ SERMOLLI.

Bibliografia (References)

ASEGINOLAZA, C., GOMEZ, D., LIZAUZ X., MONTSERRAT, G., MORANTE, G., SALAVE RRIA, M., URIBE-ECHEBARRIA, P.M. & ALEJANDRE, J.A., 1984.- Catálogo florístico de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Ed. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
BERNARD C., 1978.- Orchidées de l'Aveyron. L'Orchidophile 9 (34): 1140-1154
BERNARD C., 1996.- *Flore des Causses. hautes terres, gorges, vallées et vallons (Aveyron, Lozère, Hérault et Gard)*. Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest Nouvelle Série. Numéro Spécial: 14
BREINER E. & R., 1987.- Über einige seltene Orchideen der Grands Causses. Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 4 (2) 301-313
COULON F., 1988.- Section "Orchidées d'Europe". Bilan des activités 1986-1987. Naturalistes Belges 69 (2) 55-64
COULON F., 1989.- Section "Orchidées d'Europe". Bilan des activités 1987-1988. Naturalistes Belges 70 (3) 65-72
DELFORGE P., 1984.- L'Ophrys de l'Aveyron. L'Orchidophile 15 (61): 577-583
DELFORGE P., 1995.- Contributions à la connaissance des orchidées de la province de Burgos (Vieille Castille, Espagne). Naturalistes Belges 76 (3) 232-276
HERMOSILLA C., 1999.- Notas sobre Orquideas (VI). Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava 14. Under press.
HERMOSILLA C. & SABANDO J., 1998.- Notas sobre Orquideas 5. Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava 13: 123-156
LABATUT P., 1988.- Au sujet d'*Ophrys aveyronensis*. L'Orchidophile 19 (82): 118
LOOKEN H. van, 1987.- *Ophrys xbernardii* hybr. nat. nov. L'Orchidophile 18 (75): 1211-1212
LOOKEN H. van, 1989.- *Ophrys xcostei* hybr. nat. nov. L'Orchidophile 20 (86): 84-85
MACCAGNO M., 1989.- Uscita orchidophila nell'Aveyron. Orchis (Varese) (60) 15-17
MENOS J.-L., 1999.- Cartographie des Orchidées de l'Aveyron. L'Orchidophile supplément 30 (135): 1-48

concolora; pseudooculi nigri; moles polliniorum luteae. Floret: fine majo mense.

Terra typica: Hispania, provincia La Rioja, Ezcaray, 825 m

Holotypus: 25-V-1999. Leg. C.E. HERMOSILLA & R. SOCA, in herbario MPU sub n° RS 99.558 conservatur

Etymologia: ex loco Ezcaray, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon : 6.

Description: plant 40 cm high; 6 basal leaves, 5 flowers; sepals oblong, pink with a green median line; petals pale pink with darker edges; lip rounded, trilobate, reddish maroon, with long-haired, slightly reflexed margins; lip large, O-shaped, branching at the lip base; stigmatic cavity same-coloured; pseudo-eyes black; pollinia yellow; flowering time: end of May.

Other places where we have found this hybrid:

Spain, Burgos, El Cabrio, 700 m.; Spain, Burgos, Alto de Pradilla, 1000 m.

• *O. aveyronensis* x *O. insectifera*

In 1988 Hans, Gerlind and Rüdiger KOHLMÜLER had signalled to us the occurrence of the hybrid O. aveyronensis x O. insectifera SW of Crassous (France, Aveyron); in spite of extensive investigations, we could not find it.

Acknowledgments :

Jean-Louis MENOS (12, Rodez, in charge of Aveyron orchid mapping for the SFO), who put his data (that are quite close to ours) at our disposal and made it possible to draw the distribution map. Lucien FRANCON (69, TERNAY) who mentioned hybrids to us and lent us photographs. Hans, Gerlind and Rüdiger KOHLMÜLER (Erlingen) who had indicated to us the occurrence of the O. aveyronensis x O. insectifera hybrid near Crassous (12) in 1988; unfortunately, we could not find it again. Jean-Marc LEWIN (66, Reynès). Peter Andreas SCHÄFFER (MPU curator) who allowed us to consult Father COSTE's herbarium. Pedro URIBE-ECHEBARRIA, who indicated his site to us and accompanied us in the field. Maria Jesusa OCHOA de RETANA and Javier Benito AYUSO who took part in the field investigations. Translators: Thierry PAIN and Cristina PICHÍ SERMOLLI.

MERLE F., 1987.- Sortie dans les Grands Causses. L'Orchidophile 18 (78): 1362-1363
SOCA R., 1997. - Hybrides d'*Ophrys* bibliographie, 5th issue, 120 pp.
SOCA, R., undated.- Les *Ophrys* de France, unpublished manuscript
SOUCHE R., 1998.- Gli ibridi di *Ophrys*. Atti del IV Convegno Nazionale di Orchidofilia. "Orchidee spontanee della Sardegna". 18-24 Maggio 1998. Terme di Sardara/San Gavino Monreale: 41-42

VIROT R. & AYMONIN G., 1960.- Quelques remarques à propos de deux *Ophrys* critiques récoltés dans les Grands Causses. Cahiers des Naturalistes NS 16 (3) 57-67
WOOD J. J., 1983.- Eine neue Subspecies von *Ophrys sphegodes* MILL. aus Süden Zentralfrankreichs: *Ophrys sphegodes* MILL. subsp. *aveyronensis* J. J. WOOD. Die Orchidee 34 (3) 105-109
WOOD J. J., 1984.- A newly described *Ophrys* from South Central France. Bull. Alpine Gard. Soc. Gr. Brit. 52 (2): 137-145

Carlos Enrique HERMOSILLA. c/ El Mazo n° 20, 3° D. E - 26200 Haro (La Rioja). Spain
Romieg SOCA. 7 route des Cévennes. F-34380 St Martin de Londres France